

**Universidade Presbiteriana
Mackenzie**

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.17508807

**CCSA – Centro de Ciências Sociais e
Aplicadas**

Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e
Tecnologias de Gestão

Produto Técnico-Tecnológico

Indicadores de Sustentabilidade para Médias Empresas do Setor de Construção
Civil

Pierre da Silva Marinho
Ana Lúcia F. de S. Vasconcelos
Liliane Cristina Segura
Eduardo da Silva Flores

Marinho, P. S.; Vasconcelos, A. L. F. S.; Segura, L.C.; Flores, E.S. (2025). Indicadores de Sustentabilidade para Médias Empresas do Setor de Construção Civil. Processo Não Patenteável. PPG de Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI/10.5281/zenodo10.5281/zenodo.17508807

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Governança e Controladoria

Projeto de pesquisa: Indicadores Internos de Sustentabilidade para Relatórios Corporativos: Aplicação Prática em uma Construtora de Médio Porte.

Produto Técnico-Tecnológico: Processo, tecnologia e material não patenteáveis.

Demanda Espontânea: A pesquisa justifica-se pelas dificuldades que pequenas e médias empresas (PME) têm encontrado para atender às crescentes demandas de práticas e relatórios de sustentabilidade e permanecer competitivas em seus mercados. Tendo em vista que as complexidades práticas das divulgações de relatórios de sustentabilidade trazem dificuldades para grandes empresas, é de se esperar que tais dificuldades sejam ainda maiores para as PME – que geralmente não possuem os mesmos recursos multidisciplinares disponíveis em grandes empresas.

Organização: A pesquisa foi aplicada na empresa Enind Engenharia e Construção Ltda., a qual concordou formalmente em participar deste trabalho. Trata-se de uma construtora brasileira de médio porte que atua no setor elétrico brasileiro (construção de infraestrutura). A Enind Engenharia foi fundada há cerca de 30 anos por meio da cisão de uma grande empresa brasileira de eletroeletrônicos. O objeto desta cisão foi a divisão de engenharia e obras, a qual foi assumida por um grupo de ex-funcionários desta mesma divisão. Desde sua fundação, a Enind Engenharia atua principalmente no mercado de construção e montagem eletromecânica de linhas de transmissão e subestações de energia elétrica.

Descrição do PPT: Estudo com orientações práticas sobre implementação de indicadores de sustentabilidade para médias empresas do setor de construção civil.

Divulgação da Produção: Esta pesquisa está disponível no Zenodo (repositório digital de acesso aberto) e na comunidade do Programa de Pós-graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão (PPGCFT) da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM).

Aderência – Alta: Esta pesquisa foi desenvolvida especificamente para atender as necessidades da empresa participante - média empresa do setor de construção civil.

Impacto Potencial – Alto: Por meio de processos e indicadores de sustentabilidade

simplificados, a empresa participante pôde aprimorar sua governança corporativa e medir seus impactos ambientais e sociais - tais como poluição, segurança dos trabalhadores e relações com suas partes interessadas. Tais indicadores são importantes para a melhoria contínua da empresa em relação ao Tripé da Sustentabilidade – termo apresentado por John Elkington em 1997, que visa o equilíbrio entre prosperidade econômica, qualidade ambiental e justiça social.

Impacto Realizado – Alto: Os processos e indicadores de sustentabilidade foram aplicados pela empresa participante.

Inovação – Média: Apesar dos processos e indicadores de sustentabilidade serem novos para a empresa participante, foram utilizados conceitos e premissas relativamente simples justamente para facilitar a implementação e o engajamento dos colaboradores envolvidos. justamente para facilitar a implementação e o engajamento dos colaboradores envolvidos.

Complexidade – Média: Tendo em vista que a empresa participante, até então, nunca havia trabalhado com informações não financeiras em seus sistemas de controles contábeis internos, foram necessários, além de treinamentos, ajustes em tais sistemas de controles.

Aplicabilidade – Média: Os processos e indicadores de sustentabilidade implementados pela empresa participante também podem ser utilizados por outras PME do mesmo setor, sem a necessidade de ajustes relevantes. Porém, a adaptação dos referidos processos e indicadores aos diferentes segmentos de mercado pode não ser tão simples.

Abrangência Potencial – Média: Os processos e indicadores de sustentabilidade deste estudo têm potencial para serem implementados - com pequenas adaptações - por outras empresas do setor de construção civil (infraestrutura), mesmo de outros países.

Abrangência realizada – Baixa: Os processos e indicadores de sustentabilidade deste estudo foram implementados apenas pela empresa participante e estão em fase de avaliação.

Replicabilidade – Restrita: Em princípio, somente as PME do setor de construção civil (infraestrutura) poderiam usufruir da simplicidade e eficiência dos processos e indicadores de sustentabilidade deste estudo. Entretanto, não há nenhum impedimento

técnico que antecipadamente inviabilize a implementação de tais processos e indicadores em empresas de outros setores.

Indicadores de Sustentabilidade para Médias Empresas do Setor de Construção Civil

Como referenciar:

Marinho, P. S.; Vasconcelos, A. L. F. S. (2025). Indicadores de Sustentabilidade para Médias Empresas do Setor de Construção Civil. Processo Não Patenteável. PPG de Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI/10.5281/zenodo.17508807

RESUMO

Este estudo apresenta uma metodologia simplificada de implementação de indicadores internos de sustentabilidade para médias empresas do setor de construção civil. Esta metodologia foi desenvolvida e aplicada em uma média empresa que atua no setor de construção civil do setor elétrico. Uma revisão sistemática da literatura foi realizada com objetivo de mapear as principais publicações sobre indicadores internos de sustentabilidade. Com base nesta revisão, foram selecionadas as referências conceituais, normas e indicadores de sustentabilidade, já utilizados por grandes empresas, que poderiam ser aplicados na empresa participante - consideradas as restrições de custos e recursos próprios de uma média empresa. Por meio de entrevistas e diligências internas, foram definidos os principais indicadores e os processos de coleta dos dados sobre sustentabilidade. A metodologia utilizada mostrou-se economicamente viável e permitiu incluir os indicadores de sustentabilidade nos processos de governança da empresa participante. A simplicidade desta metodologia de implementação pode contribuir com um maior engajamento das pequenas e médias empresas (PME) na jornada global rumo a um desenvolvimento mais sustentável.

Palavras-chave: ESG; ASG; indicadores de sustentabilidade; Pequenas e Médias Empresas (PME); relatórios de sustentabilidade.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.17508807

Sustainability Indicators for Medium-sized Enterprises in the Construction Sector

ABSTRACT

This study presents a simplified methodology for implementing internal sustainability indicators for medium-sized companies in the civil construction sector. This methodology was developed and applied in a medium-sized company that operates in the civil construction for the electric power sector. A systematic literature review was conducted to map the key publications on internal sustainability indicators. Based on this review, conceptual references, standards, and sustainability indicators already used by large corporations were selected, which could be applied to the participating company—considering the cost and resource constraints of a medium-sized enterprise. Through interviews and internal due diligence, the main indicators and the processes for sustainability data collection were defined. The methodology employed proved to be economically viable and allowed for the inclusion of sustainability indicators into the participating company's governance processes. The simplicity of this implementation methodology may contribute to greater engagement from small and medium-sized enterprises (SMEs) in the global journey towards more sustainable development.

Palavras-chave: ESG; sustainability indicators; Small and Medium-sized Enterprises (SMEs); sustainability reports.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	8
2. REFERENCIAL TEÓRICO	10
2.1. Estruturas de Relato de Sustentabilidade e Indicadores	12
2.2. Sustentabilidade em Pequenas e Médias Empresas	14
3. METODOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO	18
4. RESULTADOS	25
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	26
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	28
7. DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT	30

1. INTRODUÇÃO

As pequenas e médias empresas (PME ou na sigla em inglês *SME - Small and Medium-sized Enterprises*) representam a grande maioria das empresas do mundo e desempenham um papel crucial na economia, conforme o relatório da International Finance Corporation (IFC – entidade integrante do Banco Mundial) sobre finanças das PME (Saleem & IFC, 2023). De acordo com tal relatório, as PME representam aproximadamente 9 a cada 10 empresas, 40% do Produto Interno Bruto (PIB) dos países em desenvolvimento (considerados apenas os dados das empresas formais) e 2/3 de todos os postos de trabalho no mundo. Diante destes números, pode-se inferir que qualquer progresso substancial na implementação de práticas de sustentabilidade corporativa dependerá da participação das PME. Embora a maioria das grandes corporações já tenha incorporado em suas rotinas os indicadores e relatórios de sustentabilidade, essa é a realidade apenas de uma pequena parte das PME.

Os trabalhos desta pesquisa sobre a implementação de indicadores e relatórios de sustentabilidade em PME indicam a necessidade de apoio da academia no desenvolvimento de modelos simplificados e adaptados às PME. Esta necessidade é relatada por trabalhos nacionais e internacionais, com aspectos diferenciados, como no estudo de Permatasari & Kosasih (2022), o qual apresenta as dificuldades das diretrizes existentes para a elaboração de relatórios de sustentabilidade que contêm muitos indicadores que são de difícil interpretação e divulgação para as PME - com recursos e conhecimentos geralmente limitados. E, de acordo com Tinoco (2006), a Contabilidade deve constantemente dotar-se de conhecimento e de todo um arcabouço conceitual para atender os objetivos de seus usuários internos e externos, usuários estes que, em muitos casos, divergem quanto ao tipo de informação que desejam receber da Contabilidade.

Ortiz-Martínez & Marín-Hernández (2022), estudaram a divulgação de informações não financeiras pelas PME europeias como forma de identificar riscos de sustentabilidade. Os autores analisaram uma amostra de todos os relatórios não financeiros voluntários divulgados de acordo com os padrões da *Global Reporting Initiative* (GRI) para PME europeias de 2016 a 2019. Os resultados deste estudo confirmam que a tendência de elaboração e divulgação de informação não financeira não é apenas para as grandes empresas, que o fazem de forma voluntária há muito

tempo e agora, na Europa, são obrigadas a fazê-lo por lei. De acordo com os autores, a divulgação e a asseguaração de informações não financeiras são essenciais para a transparência dos negócios - incluindo as PME - e para comunicar as práticas sustentáveis e éticas das empresas.

Afolabi et al. (2023) exploraram o comportamento e as perspectivas dos proprietários de PME do Reino Unido em relação a uma economia mais verde e as suas implicações para a meta de zerar as emissões líquidas de carbono. As conclusões deste estudo mostram que a natureza voluntária da regulamentação dos relatórios de sustentabilidade e a falta de benefícios percebidos entre as PME afetam tanto o entendimento quanto às ações destas empresas em relação à importância de uma economia mais verde e um planeta mais sustentável. Os autores também descobriram que a pressão das partes interessadas externas, tais como bancos e consumidores, pode ser considerada como mecanismos fortes para impulsionar os interesses das PME na direção da gestão de emissões de carbono. Isto também poderia estimular, por exemplo, os bancos e clientes das PME a trabalharem como agentes para incentivar as PME a documentar, medir e divulgar regularmente seus impactos ambientais.

Nesse cenário, este produto técnico-tecnológico tem o objetivo de aplicar em uma PME as práticas e indicadores de sustentabilidade documentados na literatura acadêmica como relevantes e viáveis para este segmento de empresas. Ao sintetizar diferentes padrões de relatórios de sustentabilidade – como GRI (*Global Reporting Initiative*), IIRF (*International Integrated Reporting Framework*) e ESRS – *European Sustainability Reporting Standards* - de forma simplificada e mais compreensível, o presente estudo também visa apoiar os gestores de PME que pretendem implementar indicadores e relatórios de sustentabilidade.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

O conceito de sustentabilidade corporativa emergiu e se consolidou ao longo de décadas, incorporando considerações econômicas, ambientais e sociais. Um marco inicial foi o desenvolvimento do movimento de Investimento Socialmente Responsável (ISR), cujas raízes remontam a valores éticos e religiosos de séculos atrás. Práticas de ISR existem há pelo menos dois milênios; a Bíblia Hebraica já enfatizava considerações éticas em investimentos financeiros. No século XX, particularmente a partir dos anos 1960 e 1970, o debate em torno da responsabilidade social corporativa ganhou força. Em 1968, Garrett Hardin publicou “A Tragédia dos Comuns”, alertando que a exploração desenfreada de recursos compartilhados levaria à degradação ambiental, a menos que houvesse uma mudança na consciência coletiva (Hardin, 1968). Poucos anos depois, Friedman (1970) resumiu a visão tradicional ao afirmar que “a responsabilidade social dos negócios é aumentar seus lucros”, expressando claramente a abordagem da teoria dos acionistas e relegando as preocupações sociais e ambientais a uma posição secundária. Essa visão estritamente financeira foi posteriormente desafiada por abordagens alternativas.

Durante os anos 1980, a ideia de stakeholders ganhou proeminência. Em 1984, R. Edward Freeman publicou “Gestão Estratégica: Uma Abordagem de Stakeholders”, enfatizando que os gerentes deveriam considerar os interesses de todos os stakeholders (clientes, funcionários, comunidade, fornecedores, etc.) e não apenas dos acionistas, para garantir o sucesso a longo prazo da empresa. A perspectiva de Freeman ampliou a compreensão da responsabilidade corporativa, alinhando-a com as expectativas da sociedade – um precursor do conceito moderno de sustentabilidade. Também nos anos 1980, as preocupações ambientais ganharam destaque global com o relatório de 1987 das Nações Unidas “Nosso Futuro Comum” (também conhecido como Relatório Brundtland), que definiu desenvolvimento sustentável como o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazerem suas próprias necessidades. Este relatório influenciou políticas e pesquisas subsequentes ao reconhecer que questões como mudança climática e esgotamento de recursos exigiriam uma mudança qualitativa no modelo de crescimento.

Nos anos 1990, a compreensão de que desempenho econômico, responsabilidade social e gestão ambiental estão interconectados tornou-se

amplamente aceita. Em 1997, John Elkington cunhou a expressão *Triple Bottom Line* (Tripé da Sustentabilidade), referindo-se aos três pilares: prosperidade econômica, qualidade ambiental e equidade social. Elkington argumentou que as empresas que desejassem prosperar no século XXI precisariam equilibrar essas três dimensões em suas estratégias. Esse conceito influenciou significativamente como a sustentabilidade passou a ser mensurada, encorajando as organizações a reportarem não apenas resultados financeiros, mas também indicadores ambientais e sociais. Também em 1997, reforçando a agenda ambiental, foi assinado o Protocolo de Quioto no âmbito das Nações Unidas – o primeiro acordo global com o objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa.

No século XXI, as agendas ambientais e sociais ganharam proeminência nas finanças e na gestão corporativa. A sigla “ESG” (*Environmental, Social and Governance*) apareceu formalmente em 2004 em um relatório intitulado *Who Cares Wins* (Quem se Importa Vence), uma iniciativa das Nações Unidas - liderada pelo então secretário-geral Kofi Annan - que reuniu instituições financeiras para propor a integração de fatores ambientais, sociais e de governança na análise de investimentos. Nos anos seguintes, diversos desenvolvimentos chave fortaleceram a agenda global de sustentabilidade: a COP21 em 2015, que levou ao Acordo de Paris (um compromisso para limitar o aquecimento global a 2°C) e, também em 2015, a criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas – 17 metas e 169 indicadores a serem alcançados até 2030, cobrindo questões como erradicação da pobreza, energia limpa, consumo responsável, ação climática, entre outros. Esses objetivos impulsionaram iniciativas empresariais concretas, e estudos recentes confirmam que, desde 2015, as ações corporativas alinhadas aos ODS aumentaram significativamente – notadamente em áreas como trabalho decente (ODS 8), inovação industrial (ODS 9) e consumo responsável (ODS 12).

Ao mesmo tempo, governança corporativa e gestão sustentável tornaram-se cada vez mais interligadas. As empresas começaram a adotar voluntariamente relatórios de sustentabilidade para demonstrar seu compromisso com os critérios ESG. A Europa, por exemplo, passou do voluntarismo para requisitos obrigatórios: a Diretiva 2014/95/EU (2014) exigiu que grandes empresas divulgassem informações não financeiras a partir de 2018, introduzindo o conceito de dupla materialidade, que considera tanto o impacto das questões de sustentabilidade na empresa (*outside-in*)

quanto o impacto da empresa na sociedade e no meio ambiente (*inside-out*). Isso reflete uma crescente expectativa por transparência em relação aos aspectos ESG, o que, eventualmente, também pressiona as cadeias de suprimentos e parceiros menores dessas grandes empresas.

2.1. Estruturas de Relato de Sustentabilidade e Indicadores

À medida que a agenda ESG avançava, a padronização da forma como a sustentabilidade é mensurada e reportada tornou-se essencial para garantir comparabilidade e credibilidade. Diversas estruturas e padrões de relato de sustentabilidade foram desenvolvidos globalmente e adotados por organizações:

- **Global Reporting Initiative (GRI):** Lançada em 1997, a GRI é um dos principais frameworks de relato de sustentabilidade.⁴ Fornece diretrizes e indicadores para a divulgação de impactos econômicos, ambientais e sociais. Originada de uma iniciativa em resposta a um desastre ambiental (o derramamento de óleo do Exxon Valdez em 1989), a GRI evoluiu para um referencial reconhecido globalmente.⁵ Os padrões GRI são periodicamente atualizados para refletir as melhores práticas e são aplicáveis a organizações de todos os portes, embora o nível de detalhe possa ser desafiador para muitas PME (Permatasari & Kosasih, 2022).

- **International Integrated Reporting Framework (IIRF):** Desenvolvido pelo *International Integrated Reporting Council (IIRC)* em 2013, o relato integrado visa combinar informações financeiras e não financeiras em um relatório conciso, mostrando como a organização cria valor ao longo do tempo. Introduziu o conceito dos seis capitais (financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social e natural) para guiar o pensamento sobre recursos e valor. Embora inicialmente focado em grandes corporações e investidores, experiências piloto mostram que algumas PME também podem se beneficiar dessa abordagem para comunicar valor de forma holística (Del Baldo, 2017).

- **Sustainability Accounting Standards Board (SASB) e International Sustainability Standards Board (ISSB):** O SASB desenvolveu indicadores ESG adaptados a setores específicos. Em 2021, durante a COP26, a Fundação IFRS anunciou a criação do ISSB, integrando o SASB e outras iniciativas para criar padrões globais de divulgação de sustentabilidade. Os primeiros padrões do ISSB foram publicados em 2023 (IFRS S1 e S2, cobrindo divulgações gerais de sustentabilidade

e divulgações relacionadas ao clima, respectivamente) e já estão sendo adaptados a contextos nacionais, como no Brasil por meio do Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade (CBPS). No entanto, especialistas observam que, no curto prazo, esses padrões dificilmente serão adotados pela maioria das PME devido a restrições de recursos e capacidade nesse segmento.

- ***European Sustainability Reporting Standards (ESRS)***: Desenvolvidos pelo EFRAG para complementar o ISSB dentro da União Europeia, os ESRS enfatizam a dupla materialidade e impõem obrigações específicas às empresas europeias (principalmente grandes e, em alguns casos, médias). Têm um escopo mais amplo e visam uma vasta gama de stakeholders, enquanto os padrões ISSB se concentram na materialidade financeira. As PME europeias não listadas possuem diretrizes proporcionais e prazos estendidos para conformidade, mas, ainda assim, a adaptação a esses padrões continua sendo um trabalho em andamento.

- ***Carbon Disclosure Project (CDP)***: Fundada em 2000, o CDP é uma organização sem fins lucrativos que coleta dados padronizados sobre mudanças climáticas, uso da água e desmatamento por meio de questionários voluntários enviados a empresas e cidades. O CDP se alinhou a outras iniciativas, incorporando diretrizes GRI e o Pacto Global da ONU, tornando-se parte de um framework de relato mais amplo.

- ***Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol)***: Criado em 2001 pelo *World Resources Institute (WRI)* e o *World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)*, este protocolo estabeleceu uma metodologia globalmente aceita para quantificar as emissões de gases de efeito estufa. Embora técnico, vale a pena mencioná-lo, pois serve de base para indicadores ambientais objetivos (como toneladas de CO₂) que mesmo PME maiores ou aquelas inseridas em cadeias de suprimentos internacionais podem ser pressionadas a reportar.

Essas estruturas servem como um framework conceitual para o relato de sustentabilidade. No entanto, sua implementação em PME nem sempre é direta. Muitas diretrizes foram originalmente projetadas para grandes corporações com departamentos de sustentabilidade dedicados. Estudos mostram que as PME têm dificuldade em seguir frameworks complexos: Permatasari e Kosasih (2022), por exemplo, relatam que as diretrizes atuais contêm “muitos indicadores difíceis de

interpretar e divulgar” para a maioria das PME. Daí surgiram apelos por simplificação. Porciúncula & Andreoli (2023) sugerem que um conjunto simplificado de indicadores-chave poderia ser usado tanto para uma divulgação simplificada quanto para autoavaliação interna por PME, ajudando-as a refletir sobre suas práticas e identificar áreas de melhoria.

2.2. Sustentabilidade em Pequenas e Médias Empresas

Embora os achados apresentados acima sejam encorajadores, é crucial notar que a maioria dos estudos tradicionais foca em corporações de capital aberto ou grandes. As PME possuem características distintas: menor escala operacional, estruturas gerenciais informais, recursos financeiros limitados e menor visibilidade pública. Essas diferenças significam que a dinâmica ESG-desempenho nas PME pode não ser idêntica ao que se observa em grandes empresas (Das et al., 2020). No entanto, nos últimos anos, o interesse acadêmico em compreender a sustentabilidade no contexto das PME tem crescido, e alguns padrões começaram a emergir.

Em primeiro lugar, embora geralmente não sejam legalmente obrigadas a fazê-lo, muitas PME estão adotando voluntariamente práticas sustentáveis e até publicando relatórios não financeiros. Ortiz-Martínez & Marín-Hernández (2022) analisaram todas as PME europeias que voluntariamente publicaram relatórios de sustentabilidade seguindo a GRI entre 2016 e 2019 e confirmaram que a tendência de divulgação não financeira não se limita a grandes corporações. Em outras palavras, mesmo sem obrigação legal (que na Europa se aplica principalmente a grandes empresas), algumas PME se engajaram proativamente, motivadas por um desejo de transparência, pressões de mercado sutis ou em preparação para futuras exigências. Esses autores também enfatizam que os relatórios de sustentabilidade conferem transparência e credibilidade aos negócios, incluindo PME, ao comunicar suas práticas éticas e sustentáveis a stakeholders externos.

Ainda assim, a taxa de adoção permanece modesta e está majoritariamente concentrada em PME maiores ou nas empresas com algum incentivo de seus ambientes (por exemplo, setores exportadores, cadeias de suprimentos de multinacionais, etc.). As barreiras enfrentadas pela maioria das pequenas empresas ao adotar relatórios e indicadores ESG são muitas.

Uma das barreiras mais importantes é que as PME possuem, em geral,

recursos limitados, o que significa que geralmente não têm departamentos de sustentabilidade especializados. Implementar e monitorar indicadores ESG pode competir com necessidades empresariais mais imediatas. Custo e falta de pessoal qualificado são obstáculos frequentes (Javed et al., 2022).

De acordo com Journeault et al. (2021), investir em tecnologia ou iniciativas mais sustentáveis pode ser lucrativo. No entanto, as PME frequentemente carecem do capital de giro e dos fundos necessários para prosseguir com tais projetos. Recursos humanos e financeiros limitados e restrições de tempo são barreiras significativas para a implementação de iniciativas de sustentabilidade dentro das PME. Como exemplo prático, funcionários de PME frequentemente realizam múltiplas tarefas em diversas funções, tornando desafiador para este tipo de empresa focar em planejamento estratégico e iniciativas de sustentabilidade.

Outro fato é que temos a complexidade das diretrizes, como mencionado anteriormente, frameworks como GRI, IIRC e outros podem parecer excessivamente complexos para essas empresas. Frequentemente, as PME não sabem por onde começar devido à infinidade de indicadores possíveis. Permatasari & Kosasih (2022) constataram isso na Indonésia: diretrizes com muitos indicadores dificultavam a produção de relatórios pelas PME. No entanto, quando uma lista simplificada e adaptada foi fornecida, mais de 50% das PME pesquisadas relataram conseguir implementá-la com facilidade e expressaram vontade de continuar usando a abordagem nos anos subsequentes.

Elas também possuem uma percepção de baixo retorno. Afolabi et al. (2023) entrevistaram proprietários de PME no Reino Unido e descobriram que muitos não percebiam benefícios tangíveis da adoção de relatórios de sustentabilidade, particularmente entre micro e pequenas empresas. A natureza voluntária das regulamentações nessa área e a falta de recompensas claras faziam com que tais atividades parecessem “agradáveis de ter”, mas não essenciais em comparação com as demandas diárias do negócio. Em particular, havia ceticismo sobre a meta de “zero líquido” de emissões de carbono, que era vista como uma imposição governamental desconectada das realidades desses negócios.

Também é verdade que as PME têm menor pressão externa, considerando que, ao contrário de grandes empresas, que estão sob os holofotes de investidores, da mídia e de ONGs, as PME operam com menos escrutínio público. Isso pode reduzir

a pressão para melhorar o desempenho ESG. No entanto, esse cenário está mudando ao longo dos anos; bancos, seguradoras e clientes corporativos estão se tornando agentes de pressão indireta.

De acordo com Afolabi et al. (2023) stakeholders como instituições financeiras e consumidores podem motivar as PME a agir – por exemplo, bancos. Assim, enquanto as PME podem se concentrar principalmente na sobrevivência financeira imediata (garantir crédito, reter clientes), esses mesmos fatores podem se tornar impulsionadores para práticas sustentáveis à medida que as condições de mercado evoluem.

Além disso, é importante mencionar que as PME apresentam um componente cultural e relacionado ao conhecimento. Alguns gerentes de PME simplesmente desconhecem técnicas de contabilidade de gestão ambiental ou ferramentas de sustentabilidade adequadas para empresas menores. Iniciativas de educação e treinamento podem capacitá-los a entender que a sustentabilidade não é meramente um custo ou filantropia, mas uma parte integrante da gestão eficaz moderna (Krawczyk, 2021; Tinoco, 2006). Krawczyk (2021) argumenta que a contabilidade não pode mais se limitar apenas a dados financeiros – ela deve abranger informações de sustentabilidade para atender às demandas de usuários internos e externos. Em resumo, uma mudança de mentalidade é necessária em alguns casos, incluindo a superação do ceticismo inicial que os tópicos ESG podem gerar entre certos proprietários de PME (Permatasari & Kosasih, 2022).

Por outro lado, diversos estudos recentes destacam caminhos e vantagens para PME que abraçam a sustentabilidade. Edeigba & Arasanmi (2022), em sua análise das práticas de *Triple Bottom Line* em PME da Nova Zelândia, descobriram que, quando os gerentes de pequenas empresas implementavam genuinamente políticas sustentáveis (abrangendo aspectos econômicos, sociais e ambientais), eles eram capazes de “considerarem-se totalmente responsáveis” nas três dimensões e então mensurar melhor o desempenho financeiro juntamente com os impactos ambientais. É importante ressaltar que esses autores descobriram que uma maior conscientização sobre regulamentações de sustentabilidade se correlaciona com um maior engajamento em práticas sustentáveis – sugerindo que, se governos e instituições comunicarem claramente as expectativas (mesmo que não obrigatórias), isso pode voluntariamente encorajar as PME a agir.

Adicionalmente, há um forte argumento para eficiência e inovação: Jones et al. (2023) enfatizam que uma PME, ao implementar um sistema de gestão de desempenho sustentável (com indicadores como consumo de energia por unidade produzida, geração de resíduos, satisfação dos funcionários, etc.), pode identificar ineficiências e oportunidades de melhoria que, de outra forma, passariam despercebidas. Essa abordagem de gestão mais ampla pode levar, por exemplo, à redução de custos de insumos e resíduos, melhoria da produtividade dos funcionários (pelo engajamento em práticas responsáveis) e até mesmo acesso a novos nichos de mercado verdes. Shields & Shelleman (2020) até propuseram o uso de dashboards de sustentabilidade para PME, apresentando um conjunto conciso de indicadores equilibrados para facilitar o acompanhamento pelos gerentes e a comunicação intuitiva dos resultados. Essa ferramenta seria um análogo do *balanced scorecard* focado em sustentabilidade, adaptado ao contexto das PME (Shields & Shelleman, 2020).

Shields & Shelleman (2020) defendem um painel de controle (ou *dashboard*) equilibrado contendo de 8 a 12 indicadores no total, abrangendo os três pilares, para permitir que os gerentes monitorem o desempenho rapidamente. Isso evita sobrecarga de informações e foca a atenção onde é importante. O *dashboard* também pode incluir metas para cada indicador, incentivando a melhoria contínua – e.g., reduzir o consumo de energia em 5% no próximo ano; atingir pelo menos 80% de satisfação dos funcionários; garantir zero acidentes de trabalho graves, etc.

Outro ponto enfatizado por autores como Lisi et al. (2023) é a comparabilidade e a transparência: sempre que possível, as PME devem comparar seus indicadores ao longo do tempo (para acompanhar o progresso) e, onde dados do setor estiverem disponíveis, comparar-se com médias setoriais ou empresas semelhantes. Isso ajuda a avaliar se seu desempenho sustentável está abaixo ou acima da média, motivando ações ou servindo como um diferencial de mercado se estiver à frente dos concorrentes.

Em termos de resultados relatados, as PME que adotaram até mesmo indicadores simples notaram benefícios qualitativos como: aumento da conscientização interna (funcionários começam a sugerir ideias de redução de resíduos quando veem os números); melhoria do clima organizacional (devido à atenção dada à segurança e ao bem-estar); melhoria da imagem entre parceiros (e.g.,

um pequeno fornecedor que começou a relatar indicadores ambientais recebeu elogios e tratamento preferencial de um cliente maior) – conforme observado por Afolabi et al. (2023) e Porciúncula & Andreoli (2023).

3. METODOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO

Com base na revisão sistemática e descritiva da literatura acadêmica realizada por este estudo, foram identificadas as práticas de sustentabilidade adotadas por grandes empresas que também poderiam ser implementadas em PME. As referidas práticas foram referências para aplicação em uma empresa voluntária (caso real). Este estudo acompanhou a aplicação práticas dos indicadores de sustentabilidade desde o início até a fase atual – coleta e tratamento dos dados sobre sustentabilidade.

A empresa voluntária foi a Enind Engenharia e Construção Ltda. (“ENIND” ou “empresa voluntária” ou “empresa participante”). Os administradores da empresa participante assinaram o respectivo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para a Universidade Presbiteriana Mackenzie.

A ENIND foi fundada há cerca de 30 anos por meio da cisão de uma grande empresa brasileira de eletroeletrônicos. A ENIND não é uma empresa familiar. Desde sua fundação, a empresa atua principalmente no mercado de construção civil e montagem eletromecânica de linhas de transmissão e subestações para o setor elétrico brasileiro (infraestrutura).

A empresa participante ainda não tem a obrigação de manter controles internos e divulgações de práticas de sustentabilidade, mas seus sócios optaram por voluntariamente aderir à implementação de indicadores e relatórios internos de sustentabilidade. Além da aplicação dos valores pessoais dos sócios na gestão da ENIND, esta adesão tem o objetivo de antecipar uma futura demanda de clientes - em sua maioria, grandes grupos econômicos - e outros parceiros de negócios da empresa. Até o início deste estudo, a empresa participante não tinha nenhuma prática ou indicador de sustentabilidade formalizados em suas normas internas. E, como a maioria das PME, a ENIND também não dispõe de recursos humanos específicos para tratar as questões de sustentabilidade.

A definição dos respectivos indicadores específicos para a ENIND – os quais têm o objetivo de monitorar as práticas de sustentabilidade – foi realizada por meio de entrevistas e diligências internas sobre os serviços prestados e os processos da empresa participante. Antes desta definição, é necessário entender muito bem o que a empresa utiliza como insumos ou recursos e o que a empresa entrega para seus clientes e para o ambiente (resíduos e externalidades). Os próximos parágrafos desta seção descrevem o roteiro utilizado pela empresa participante para definir seus indicadores de sustentabilidade.

Recomenda-se que, antes mesmo do início do processo de implementação, a PME nomeie um gestor de alto escalão – por exemplo, um sócio majoritário - como responsável direto por tal implementação. Além deste responsável direto, um líder de processo também é importante, pois provavelmente o referido gestor não terá muito tempo disponível para tratar dos detalhes da implementação prática. É recomendável que, na primeira implementação, a PME adote um conjunto enxuto de métricas e indicadores para monitorar os impactos mais relevantes da empresa.

Como arcabouço de normas e procedimentos teóricos foi utilizada uma combinação das principais referências sobre o tema:

- *Global Reporting Initiative (GRI)*
- *International Integrated Reporting Framework (IIRF)*
- *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)*
- *European Sustainability Reporting Standards (ESRS)*
- *Carbon Disclosure Project (CDP)*
- *Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol)*

Em dezembro de 2024, a ESRS publicou VSME (*Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs*) ou o Padrão de Reporte Voluntário de Sustentabilidade, em tradução livre. Este padrão, elaborado especialmente para PME, oferece um conjunto básico de divulgações e métricas implementáveis com registros existentes. O VSME é voluntário e mais prático que as normas para grandes empresas.

O referido padrão de reporte de sustentabilidade também aborda o conceito da dupla materialidade. Este conceito determina que as empresas devem analisar a relevância dos temas de sustentabilidade a partir de duas abordagens

interconectadas: a de impacto e a financeira (EFRAG, 2024).

A materialidade de impacto examina como a organização afeta as pessoas e o meio ambiente. Um tema de sustentabilidade é material sob essa perspectiva quando está associado a impactos significativos — sejam eles reais ou potenciais, positivos ou negativos — que a empresa causa no curto, médio ou longo prazo (EFRAG, 2024).

Por outro lado, a materialidade financeira deve considerar os impactos das questões de sustentabilidade nas finanças da empresa. Sob esta abordagem, um determinado tema é material se dele decorrem riscos ou oportunidades com potencial para impactar de forma relevante os fluxos de caixa da organização. O escopo da materialidade financeira neste contexto de sustentabilidade é mais amplo em relação àquele da Contabilidade usual – pode incluir informações prospectivas sobre recursos naturais ou sociais que ainda não cumprem os critérios para reconhecimento contábil (EFRAG, 2024).

As duas dimensões da materialidade estão frequentemente conectadas e podem apresentar sinergias. Os efeitos de uma empresa sobre as pessoas ou o meio ambiente podem converter-se em riscos e oportunidades de natureza financeira (EFRAG, 2024). A avaliação de materialidade é, portanto, um processo dinâmico que demanda julgamento e precisa ser reavaliado periodicamente (CBPS, 2024; EFRAG, 2024).

Observando o conceito da dupla materialidade, as entrevistas e diligências internas sobre os serviços prestados e os processos da ENIND foram realizadas com gestores, colaboradores experientes e colaboradores que fazem parte das comunidades próximas aos canteiros de obras da empresa. Clientes e fornecedores relevantes também foram consultados. E, além disso, também foram consideradas sugestões e críticas de outros parceiros e consultores que colaboraram com o processo de implementação.

O material obtido por meio das referidas conversas com partes interessadas foi compilado e tratado. Em seguida, foram definidos os indicadores de sustentabilidade a serem coletados: 22 (vinte e dois) no total. A tabela abaixo mostra a lista destes indicadores:

Núm.	Pilar	Indicador	Unidade
1	Ambiental	Consumo de combustível	Litros
2	Ambiental	Total de eletricidade comprada	kWh
3	Ambiental	Total de água consumida	Metros cúbicos (m ³)
4	Ambiental	Quantidade de resíduos gerados	Toneladas (t)
5	Ambiental	Quantidade de resíduos com destinação adequada	Toneladas (t)
6	Ambiental	Número de incidentes e multas	Número
7	Social	Capacitação de comunidades próximas aos canteiros de obras (eventos)	Número
8	Social	Total de funcionários	Número
9	Social	Número de colaboradores contratados de comunidades próximas às obras	Número
10	Social	Número de colaboradores por gênero autodeclarado: Masculino	Número
11	Social	Número de colaboradores por gênero autodeclarado: Feminino	Número
12	Social	Número de colaboradores por gênero autodeclarado: Outro	Número
13	Social	Número de acidentes de trabalho com consequência leve	Número
14	Social	Número de acidentes de trabalho com consequência grave (exceto fatalidades)	Número
15	Social	Número de acidentes de trabalho fatais	Número
16	Social	Total de horas de treinamento	Horas
17	Governança	Número de projetos ativos	Número
18	Governança	Número de projetos concluídos	Número
19	Governança	Portfólio de obras a faturar ("backlog")	Real Brasileiro (BRL)
20	Governança	Número de multas e condenações por corrupção ou suborno	Número
21	Governança	Total de tributos pagos	Real Brasileiro (BRL)
22	Governança	Número de reuniões dos gestores sobre caixa, resultados e sustentabilidade	Número

Este número inicial de indicadores foi definido com base no arcabouço teórico da pesquisa aplicada e na experiência dos gestores da empresa participante, sob a supervisão da coordenadora acadêmica deste trabalho. A referida definição considerou o que seria razoável para uma PME como a ENIND, tendo em vista a relação custo-benefício da implementação e a manutenção de um novo controle contábil.

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

A empresa participante optou por utilizar seu sistema principal de controle de recursos empresariais (*Enterprise Resource Planning* - “ERP”) para registrar e controlar os dados referentes aos indicadores de sustentabilidade escolhidos. Nesta primeira etapa, os registros na Contabilidade são feitos por meio de lançamentos contábeis manuais, em contas contábeis denominadas “estatísticas” – contas que não movimentam as demonstrações contábeis (financeiras) usuais.

Uma preocupação importante foi utilizar ao máximo os sistemas internos de controle já existentes e criar o mínimo possível de novas atividades para coletar os dados de sustentabilidade. Nesta análise, a participação da área contábil foi fundamental, uma vez que os especialistas nos controles internos da empresa lideraram o processo de ajuste destes controles às novas demandas.

No caso da empresa participante, os dados de sustentabilidade têm origem nos canteiros de obras e na sede administrativa. Após a referida análise dos controles internos, os gestores da empresa definiram a periodicidade e os critérios de coleta dos dados. Em resumo, a periodicidade escolhida foi a mensal para todos os indicadores e as planilhas eletrônicas já existentes para coleta de dados foram adaptadas para receber os novos dados. Os procedimentos de coleta de dados para cada grupo de indicadores estão descritos abaixo:

Consumo de energia elétrica e água: o colaborador responsável por receber e tratar as faturas de energia elétrica e água - em cada obra - lança manualmente os dados de consumo destas faturas em uma planilha eletrônica de coleta de dados.

Resíduos: No caso da ENIND, o descarte adequado dos resíduos é uma exigência de praticamente todos os clientes - mesmo que não existam indicadores internos sobre resíduos. De acordo com as pesquisas e diligências internas, os principais resíduos gerados pela empresa participante são efluentes sanitários (banheiros), sucata metálica (restos de fios elétricos, embalagens, etc.), papel (embalagens), plástico, madeira (escoras, formas e embalagens) e tecidos (uniformes). Há também uma separação relevante destes resíduos em materiais contaminados por outros produtos (como óleo em tecidos ou cimento no papelão de embalagens) e materiais não contaminados – esta separação é necessária para escolha da destinação mais adequada. A coleta dos dados é feita pelos técnicos de meio ambiente em cada canteiro de obra. Estes técnicos preenchem manualmente uma planilha eletrônica com os dados sobre os resíduos gerados e as respectivas

destinações (doação, reutilização, reciclagem, aterro sanitário ou outro descarte apropriado).

Colaboradores (diretos e indiretos): o Departamento de Recursos Humanos (RH) apresenta uma planilha eletrônica (relatório) com os dados solicitados sobre colaboradores. No caso da ENIND, o próprio sistema de controle automatizado de funcionários (módulo do “ERP”) foi suficiente para prover a maior parte dos dados. Os dados não fornecidos pelo referido sistema de controle são lançados manualmente por um colaborador do RH.

Acidentes de trabalho: os técnicos de segurança do trabalho da empresa - alocados tanto nos canteiros de obras quanto na sede administrativa - coletam os dados solicitados sobre acidentes de trabalho e lançam estes dados em uma planilha eletrônica. Na sede administrativa, o coordenador de segurança do trabalho consolida e trata os dados recebidos dos diversos técnicos de segurança.

Projetos em andamento (portifólio de projetos ou obras em execução): o Departamento de Contabilidade – Controladoria – elabora um relatório com os principais dados econômico-financeiros das obras em andamento. Este relatório tem base no ERP da empresa participante, o que garante a fidedignidade dos dados em relação às demonstrações contábeis.

Conformidade (Compliance): o Departamento Jurídico elabora um relatório sobre os processos judiciais em andamento e sobre as reclamações recebidas por meio dos canais de denúncia. A Contabilidade informa as multas e penalidades pagas no período por ocorrência.

Gestão do negócio (Governança): a Controladoria reporta o número de reuniões realizadas para apresentação de resultados (contábeis e gerenciais) aos gestores da empresa.

A ENIND não possui, em seu quadro de colaboradores, especialistas em sustentabilidade. Sendo assim, foi necessária uma combinação de habilidades profissionais para viabilizar uma coleta de dados eficaz. Uma vez definidos os indicadores, os técnicos de meio ambiente revisaram as métricas dos indicadores ambientais, os especialistas em recursos humanos validaram as métricas dos indicadores sociais e a equipe de controladoria verificou as métricas de governança.

Em seguida, foram definidos os colaboradores responsáveis por reportar os

indicadores nos canteiros de obras e na sede da empresa. Alguns canteiros de obras da ENIND já possuíam uma rotina de reportes de dados sobre sustentabilidade para alguns clientes, mas por exigências destes clientes que já têm a obrigação de publicar relatórios de sustentabilidade. Desta forma, o processo de implementação aproveitou ao máximo tais reportes de maneira a evitar uma possível duplicação de atividades.

Os colaboradores responsáveis por reportar os dados de sustentabilidade foram divididos em grupos de acordo com o tipo de dado e área (ambiental, social ou de governança). Depois, foram realizados os respectivos treinamentos ministrados pelos líderes de cada área.

À Controladoria da ENIND também coube adaptar as planilhas eletrônicas para coletar os novos dados de sustentabilidade. Esta adaptação procurou aproveitar o que já estava em funcionamento e otimizar o trabalho de captura destes dados. Apesar disso, pelo menos neste início de implementação, a maior parte da entrada de dados sobre sustentabilidade é realizada manualmente por colaboradores. Entretanto, os trabalhos desta pesquisa constataram que esta – coleta manual de boa parte dos dados de sustentabilidade - também é a realidade atual dos parceiros da empresa participante – dentre eles, empresas de grande porte.

Desta forma, os diferentes departamentos e canteiros de obras da ENIND passaram a enviar mensalmente os dados solicitados à sede da empresa, até o dia quinze de cada mês. Este prazo pode parecer longo à primeira vista, mas os gestores da ENIND optaram por tentar reduzir o prazo de entrega dos dados somente depois de consolidar o novo processo. Os dados coletados são compilados e tratados pela Contabilidade (Controladoria) da empresa, de modo que tais dados possam ser devidamente utilizados na elaboração e análise dos indicadores de sustentabilidade.

Os dados tratados são utilizados para atualizar os indicadores de sustentabilidade da empresa participante. Indicadores que combinam dados financeiros com não financeiros também foram definidos – como a quantidade de energia consumida ou a quantidade de resíduos gerados por unidade de receita bruta. Estes indicadores foram incluídos na apresentação interna de resultados da empresa. Assim, os gestores da ENIND, além de acompanharem os indicadores financeiros habituais, também podem avaliar a performance da empresa em relação à sustentabilidade.

4. RESULTADOS

Apesar do processo de implementação ainda não estar totalmente concluído na empresa participante, já é possível observar os primeiros bons resultados. Até então, a ENIND não possuía uma governança corporativa abrangente, com indicadores financeiros e não financeiros. Este novo padrão de governança destacou ainda mais a importância da Contabilidade e da Controladoria da empresa.

Alguns estudos, como o de Krawczyk (2021), recomendam que as PME implementem práticas de governança gradualmente, começando com políticas internas básicas e conformidade, antes de progredir para estruturas mais complexas. A governança corporativa é crucial para o alcance de objetivos estratégicos, embora exija um processo de longo prazo para estabelecer uma boa cultura corporativa nas PME. A empresa participante adotou estas premissas em seu processo de implementação dos indicadores de sustentabilidade.

Depois de alguns meses de coleta e consolidação dos dados de sustentabilidade, ainda existem obstáculos a serem superados. Os principais deles têm sido a falta de compreensão sobre o que deve ser reportado e a pontualidade no envio dos dados. Questões aparentemente simples, mas que não têm uma solução muito fácil em uma PME com a empresa participante. Isto porque os colaboradores responsáveis por reportar os dados de sustentabilidade também têm outras responsabilidades importantes nos canteiros de obras e estão sujeitos a diversos tipos de imprevistos. As medidas tomadas pelos gestores para solucionar estes problemas têm priorizado a complementação dos treinamentos – de modo a garantir que todos os responsáveis compreenderam bem o que deve ser reportado e como - e também a disciplina dos colaboradores em cumprir os prazos de reporte.

Os gestores da empresa participante, ao receberem os indicadores de sustentabilidade devidamente consolidados e tratados, puderam aprimorar suas análises sobre a empresa e então considerar eventuais riscos ou oportunidades que até então eram ignorados pela simples falta de informação. Os referidos indicadores fornecem aos gestores novas informações que permitem uma melhor eficácia do processo decisório. Com decisões bem amparadas por dados de sustentabilidade, os gestores aumentam as chances de sucesso dos negócios e a robustez da empresa

para enfrentar possíveis intempéries.

As primeiras discussões dos gestores da ENIND sobre os indicadores consolidados de sustentabilidade foram muito promissoras. A combinação de dados financeiros com não financeiros têm sido uma experiência muito interessante. Questões até então limitadas aos canteiros de obras, como a destinação dos resíduos, passaram a ser pautadas também nas reuniões dos gestores sobre resultados e performance da empresa.

O papel da Controladoria ganhou ainda mais importância dentro da organização, uma vez que tal departamento passou a ser o responsável por coletar, analisar e apresentar os indicadores de sustentabilidade aos gestores. Os indicadores sobre temas sociais e humanos trouxeram novas discussões para a empresa participante. A Controladoria da empresa passou a fornecer informações que naturalmente provocam uma maior reflexão sobre como a ENIND impacta suas partes interessadas e o planeta. Além disso, estas novas informações aumentaram significativamente a abrangência da governança corporativa.

Como em muitas outras empresas, os gestores da empresa participante têm diferentes opiniões sobre sustentabilidade. Porém, uma vez apresentados os indicadores de sustentabilidade, até mesmo os gestores mais céticos sobre o tema são instigados a apresentarem soluções viáveis para os eventuais problemas apontados por tais indicadores.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este PTT apresentou uma metodologia prática de implementação de indicadores de sustentabilidade em uma média empresa do setor de construção civil, com base na análise da literatura acadêmica sobre sustentabilidade corporativa e com particular ênfase no contexto das pequenas e médias empresas (PME).

Ainda que a maioria das grandes corporações já tenha implementado os indicadores e relatórios de sustentabilidade, qualquer progresso substancial na implementação de práticas de sustentabilidade corporativa dependerá da participação das PME. Deste modo, o presente estudo também teve como objetivo contribuir para o engajamento e participação das PME em práticas de sustentabilidade. Este

engajamento é realmente importante, tendo em vista que as pequenas e médias empresas representam aproximadamente 9 a cada 10 empresas e respondem por cerca de 2/3 de todos os postos de trabalho no mundo (Saleem & IFC, 2023).

O presente estudo, com a implementação de indicadores e relatórios de sustentabilidade na empresa participante, também buscou atender a uma necessidade de apoio da academia no desenvolvimento de modelos de sustentabilidade simplificados e adaptados às PME. Necessidade que tem sido relatada por trabalhos nacionais e internacionais, como no estudo de Permatasari & Kosasih (2022).

Os trabalhos desta pesquisa buscaram sintetizar os diferentes padrões de indicadores e relatórios de sustentabilidade – como GRI (*Global Reporting Initiative*), IIRF (*International Integrated Reporting Framework*) e ESRS – *European Sustainability Reporting Standards* - de uma forma simplificada e mais compreensível. Desta forma, esta pesquisa apoiou os gestores da empresa participante (uma PME) na implementação de seus indicadores e relatórios de sustentabilidade.

Mesmo com a implementação ainda não concluída e apesar das dificuldades na implementação - como atrasos nos reportes internos de indicadores e a necessidade de treinamentos adicionais - os gestores da ENIND já puderam experimentar alguns benefícios com a utilização dos novos indicadores internos. Ao combinar dados financeiros com não financeiros, os gestores encontraram questões que até então estavam limitadas aos canteiros de obras, cujas soluções contavam com pouca ou nenhuma participação dos gestores na sede da empresa.

Também foi possível observar que os gestores da empresa participante, ao receberem os indicadores de sustentabilidade, puderam aprimorar suas análises a respeito dos riscos ou oportunidades que até então eram ignorados por falta de informação. Com a utilização dos novos indicadores o processo decisório da empresa também foi aprimorado, o que contribuiu para um aumento das chances de sucesso dos negócios e uma maior robustez da empresa para enfrentar novos desafios.

É importante destacar que a Contabilidade, por meio do Departamento de Controladoria da empresa participante, ganhou ainda mais importância com a introdução dos novos indicadores de sustentabilidade. Este fato ressalta ainda mais as considerações do Prof. Tinoco, segundo as quais a Contabilidade deve constantemente dotar-se de conhecimento e de todo um arcabouço conceitual para atender os objetivos de seus usuários

internos e externos (Tinoco; 2006).

Uma vez concluída a implementação dos indicadores internos de sustentabilidade na governança corporativa, pode-se argumentar que uma PME como a ENIND contribuirá com sua parte – ainda que muito pequena no contexto mundial – para mudar a consciência coletiva e evitar a degradação do meio ambiente ou uma exploração desenfreada de recursos compartilhados, tal como alertou Garrett Hardin em sua publicação “A Tragédia dos Comuns” (Hardin, 1968).

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Afolabi, H., Ram, R., Hussainey, K., Nandy, M., & Lodh, S. (2023). Exploration of small and medium entities' actions on sustainability practices and their implications for a greener economy. *Journal of Applied Accounting Research*, 24(4), 655–681. <https://doi.org/10.1108/JAAR-09-2022-0252>
- Carbon Disclosure Project (CDP): (n.d.). Retrieved August 11, 2025, from <https://www.cdp.net/en>
- COMITÊ BRASILEIRO DE PRONUNCIAMENTOS DE SUSTENTABILIDADE PRONUNCIAMENTO TÉCNICO (CBPS). (2024). *CBPS 01 Requisitos Gerais para Divulgação de Informações Financeiras Relacionadas à Sustentabilidade*. https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/static.cpc.aatb.com.br/Documentos/655_pronunciamento.pdf
- Das, M., Rangarajan, K., & Dutta, G. (2020). Corporate sustainability in small and medium-sized enterprises: a literature analysis and road ahead. In *Journal of Indian Business Research* (Vol. 12, Issue 2, pp. 271–300). Emerald Group Holdings Ltd. <https://doi.org/10.1108/JIBR-09-2017-0166>
- Del Baldo, M. (2017). The implementation of integrating reporting <IR> in SMEs: Insights from a pioneering experience in Italy. In *Meditari Accountancy Research* (Vol. 25, Issue 4, pp. 505–532). Emerald Group Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-11-2016-0094>
- Edeigba, J., & Arasanmi, C. (2022). An empirical analysis of SMES' triple bottom line practices. *Journal of Accounting and Organizational Change*, 18(2), 238–259. <https://doi.org/10.1108/JAOC-12-2020-0206>
- Elkington, J. (1998). Partnerships from cannibals with forks: The triple bottom line of 21st-century business. *Environmental Quality Management*, 8(1), 37–51. <https://doi.org/10.1002/tqem.3310080106>
- European Financial Reporting Advisory Group - EFRAG. (2024). *EFRAG IG 1: Materiality Assessment Implementation Guidance*. <https://www.efrag.org/en/projects/esrs-implementation-guidance-documents>
- European Sustainability Reporting Standards (ESRS). (n.d.). Retrieved August 11, 2025, from <https://www.efrag.org/en/sustainability-reporting/about-sustainability-reporting>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman.
- Friedman, M. (1970). The Social Responsibility of Business Is to Increase its Profits. *The Times, The New York Times Archives*, 17–17.
- Global Reporting Initiative (GRI). (n.d.). Retrieved August 11, 2025, from <https://www.globalreporting.org/>
- Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol). (n.d.). Retrieved August 11, 2025, from <https://ghgprotocol.org/>
- Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons. *Science*, 162(3859), 1243–1248. <http://www.jstor.org/stable/1724745>
- IIRC. (2014). *A Estrutura Internacional para Relato Integrado*.

- <https://www.integratedreporting.org/resource/international-irframework/>
International Sustainability Standards Board (ISSB). (n.d.). Retrieved August 11, 2025, from <https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board/>
- Javed, F., Yusheng, K., Iqbal, N., Fareed, Z., & Shahzad, F. (2022). A Systematic Review of Barriers in Adoption of Environmental Management Accounting in Chinese SMEs for Sustainable Performance. *Frontiers in Public Health*, 10. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.832711>
- Jones, B., Rasha, A., Dyczkowska, J., & Dyczkowski, T. (2023). Sustainable performance management in the eu sme sector. A review and analysis of concepts and methods of strategic management accounting. *Zeszyty Teoretyczne Rachunkowosci*, 47(4), 191–215. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0054.0890>
- Journeault, M., Perron, A., & Vallières, L. (2021). The collaborative roles of stakeholders in supporting the adoption of sustainability in SMEs. *Journal of Environmental Management*, 287, 112349. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112349>
- Krawczyk, P. (2021). Non-Financial Reporting—Standardization Options for SME Sector. *Journal of Risk and Financial Management*, 14(9), 417. <https://doi.org/10.3390/jrfm14090417>
- Lisi, S., Mignacca, B., & Grimaldi, M. (2023). Non-financial reporting and SMEs: A systematic review, research agenda, and novel conceptualization. *Journal of Management and Organization*, 30(3), 600–622. <https://doi.org/10.1017/jmo.2023.43>
- Nações Unidas. (1987). *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future Towards Sustainable Development 2. Part II. Common Challenges Population and Human Resources 4*. 1–300.
- Nações Unidas. (2004). *Who Cares Wins: Connecting Financial Markets to a Changing World*. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/280911488968799581/pdf/113237-WP-WhoCaresWins-2004.pdf>
- Nações Unidas. (2015). *Acordo de Paris sobre o Clima. (COP21, Paris)*.
- Ortiz-Martínez, E., & Marín-Hernández, S. (2022). European SMEs and non-financial information on sustainability. *International Journal of Sustainable Development and World Ecology*, 29(2), 112–124. <https://doi.org/10.1080/13504509.2021.1929548>
- Permatasari, P., & Kosasih, E. (2022). Analysis of Small and Medium Enterprises (SMEs) Sustainability Reporting to Develop Sustainability Reporting Guideline. *International Journal of Entrepreneurship and Sustainability Studies*, 2(1), 1–24. <https://doi.org/10.31098/ijeass.v2i1.822>
- Porciúncula, S. A. da, & Andreoli, C. V. A. (2023). Proposal for a simplified sustainability report for small and medium-sized enterprises. *Revista Brasileira de Ciências Ambientais*, 58(1), 67–80. <https://doi.org/10.5327/z2176-94781513>
- Protocolo de Quioto Editado e Traduzido Pelo Ministério Da Ciência e Tecnologia Com o Apoio Do Ministério Das Relações Exteriores Da República Federativa Do Brasil (1998).
- Saleem, Q., & IFC. (2023). *SME Finance - Opportunities and Challenges*.
- Shields, J. F., & Shelleman, J. M. (2020). SME sustainability dashboards: An aid to manage and report performance. *Journal of Small Business Strategy*, 30(2), 106–114.
- Sustainability Accounting Standards Board (SASB)*. (n.d.). Retrieved August 11, 2025, from <https://sasb.ifrs.org/>
- Tinoco, J. E. P. (2006). *Balanço Social: uma abordagem da transparência e da responsabilidade pública das organizações* (Atlas, Ed.; 1st ed.).
- União Europeia Diretiva 2014/95 - Divulgação de Informações Não Financeiras (2014).

7. DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos-tecnológicos (PTTs) desenvolvidos no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão (PPG-CFTG), o Núcleo Docente Estruturante (NDE) instituiu uma comissão composta por docentes permanentes, com o objetivo de avaliar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade.

Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores Prof. Dr. Henrique Formigoni e Prof. Octavio Ribeiro de Mendonça Neto analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação "TA2".

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Alto impacto	15	9,0	Médio impacto	10,0	4				13,0	21,7
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Baixa	5	2,0	Alta	15,0	3	Escalável	15	6,0	11,0	18,3
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Alta complexidade	15	15,0							15,0	25,0
								Estrato	TA2	Pontuação	81,7